

JURISPRUDENCE

ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН: ПРОБЛЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ

*Толеубекова Б.Х.,
Хведелидзе Т.Б.,
Сайлибаева Ж.Ю.*

Институт истории и права Казахского национального педагогического университета им. Абая, Казахстан, г. Алматы

TASKS OF THE EDUCATION SYSTEM OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN: PROBLEMS OF DIFFERENTIATION

*Toleubekova B.,
Khvedelidze T.,
Sailibayeva Zh.*

*Institute of History and Law,
Kazakh National Pedagogical University named after Abai*

Аннотация

В соответствии со статьей 11 Закона Республики Казахстан «Об образовании» (2007 г.) система образования в стране призвана решать достаточно широкий комплекс задач. Формулы задач носят обобщенный характер и адресованы всей системе образования в целом. Наряду с этим, система образования состоит из различных уровней, включающих различные типы и виды организаций, осуществляющих образовательную и воспитательную деятельность. Данное обстоятельство требует дифференцировать задачи сообразно уровню образования, а также типу и виду организации образования. Кроме того, дифференциация задач предполагает учет в задачах специфики каждого уровня, типа и вида организации образования. В ведомственных нормативных актах в части определения задач организаций образования наблюдаются противоречия и несоответствия, препятствующие полноценному достижению целей образования. В настоящей работе в порядке постановки проблемы осуществлена попытка выявления этих несоответствий и противоречий.

Abstract

In accordance with Article 11 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Education" (2007), the education system in the country is called to solve a fairly broad set of tasks. The formulas of tasks are generalized and addressed to the entire education system as a whole. Along with this, the education system consists of different levels, including different types and types of organizations carrying out educational and upbringing activities. This circumstance requires differentiating tasks according to the level of education, as well as the type and type of educational organization. In addition, differentiation of tasks implies taking into account in the tasks the specifics of each level, type and type of educational organization. There are contradictions and inconsistencies in departmental normative acts in terms of defining the tasks of educational organizations, which hinder the full achievement of educational goals. In this paper, in the order of problem statement, an attempt to identify these inconsistencies and contradictions is made.

Ключевые слова: задачи системы образования, дифференциация задач, уровни системы образования, типы и виды организаций образования, нормативные правовые акты.

Keywords: tasks of the education system, differentiation of tasks, levels of the education system, types and kinds of educational organizations, normative legal acts.

Благодарность: Статья подготовлена при финансовой поддержке НАО «Каз НПУ им. Абая» в рамках грантового проекта на тему: «Образовательное право: методологические основы обязательного компонента педагогического специалитета» (2023 г.).

Уровни образования в Казахстане установлены в законодательном порядке. Так, в соответствии со ст.12 Закона Республики Казахстан «Об образовании» (далее – ЗРК «Об образовании») [1] в настоящее время образовательная система осуществляется в рамках следующих семи уровней:

- 1) дошкольное воспитание и обучение;
- 2) начальное образование;
- 3) основное среднее образование;
- 4) среднее образование (общее среднее образование, техническое и профессиональное образование);
- 5) послесреднее образование;
- 6) высшее образование;
- 7) послевузовское образование.

В пределах каждого уровня установлены типы и виды организаций

образования, задачи которых должны различаться с учетом особенностей контингента обучаемых и воспитуемых, правового статуса организации образования, его места и назначения в общей социально значимой системе страны, содержания и качества достигаемых целей, требований, предъявляемых к специалистам, осуществляющим образовательную деятельность.

Задачи системы образования закреплены в ст.11 ЗРК «Об образовании». Перечень задач включает 14 пунктов. Каждая задача характеризуется объемом, общей направленностью и определенной универсальностью. Есть основания полагать, что указанные задачи, адресованные всей системе, всем уровням образования в стране, подлежат дифференциации с последующей интерпретацией и адаптацией применительно к каждому уровню образования отдельно, а при необходимости - к отдельно взятому типу и виду организации образования. Такая дифференциация, адаптация и интерпретация возможны как в ведомственном порядке, так и на локальном уровне.

Дифференциация задач организаций образования в зависимости от их принадлежности к одному из семи законодательно установленных уровней необходима по следующим соображениям:

- решение задач является способом достижения целей образования, которые также различаются в зависимости от уровня образования, типа и вида организации образования;

- направленность, содержание и соразмерность задач находятся в прямой зависимости от достигаемых целей и не могут носить произвольный характер;

- осуществление государственного контроля в области образования основано на сопоставлении результатов деятельности организации образования с целями и задачами, достижение и решение которых входит в компетенцию организации образования.

Ведомственное регулирование задач в организациях, осуществляющих довузовское образование, то есть на уровнях 1-5 (ст. 12 ЗРК «Об образова-

нии»), предусмотрено в приказе Министра просвещения Республики Казахстан «Об утверждении Типовых правил деятельности организаций дошкольного, начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, специализированных, специальных, организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организациях дополнительного образования для детей и взрослых» от 31 августа 2022 года № 385 [2]. Названным приказом утверждено девять Типовых правил:

- Типовые правила деятельности дошкольных организаций (приложение 1);

- Типовые правила деятельности организаций среднего образования (приложение 2);

- Типовые правила деятельности организаций технического и профессионального образования (приложение 3);

- Типовые правила деятельности организаций послесреднего образования (приложение 4);

- Типовые правила деятельности специализированных организаций образования (приложение 5);

- Типовые правила деятельности специальных организаций образования (приложение 6);

- Типовые правила деятельности организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (приложение 7);

- Типовые правила деятельности организаций дополнительного образования для детей (приложение 8);

- Типовые правила деятельности организаций дополнительного образования для взрослых (приложение 9).

Качество ведомственного регулирования задач, решаемых организациями образования, относящимися к разным уровням в общей системе образования, можно проследить в приведенной ниже таблице (Таблица 1). (Уровни (типы и виды) организаций образования обозначены номерами приложений к приказу Министра просвещения РК от 31 августа 2022 года № 385: «Пр. 1 ... Пр. 9).

Таблица 1.

Соотношение задач, решение которых возлагается на разные уровни системы образования, типы и виды организаций образования по законодательству РК (текстуальное воспроизведение текста из ст. 11 ЗРК «Об образовании»)/ведомственная интерпретация и адаптация)

Задачи системы образования (ст. 11 ЗРК «Об образовании»)	Пр. 1	Пр. 2	Пр. 3	Пр. 4	Пр. 5	Пр. 6	Пр. 7	Пр. 8	Пр. 9
1)создание необходимых условий для получения качественного образования, направленного на формирование, развитие и профессиональное становление личности на основе национальных и общечеловеческих ценностей, достижений науки и практики			+/-	+/-	-/+	-/-	-/+	+/-	+/-
2)развитие творческих, духовных и физических возможностей личности, формирование прочных основ нравственности, здорового образа жизни, обогащение интеллекта путем создания условий для развития индивидуальности	-/+	+/-	+/-	+/-		-/-	+/-	+/-	+/-
3)воспитание гражданственности и патриотизма, любви к своей Родине – Республике Казахстан, уважение к государственным символам и государственному языку, почитания народных традиций, нетерпимости к любым антиконституционным и антиобщественным проявлениям		+/-	+/-	+/-	-/+	-/-	+/-	+/-	+/-
4)воспитание личности с активной гражданской позицией, формирование потребностей участвовать в общественно-политической, экономической и культурной жизни республики, осознанного отношения личности к своим правам и обязанностям	-/+	+/-	+/-	+/-		-/-	+/-	+/-	+/-
5)приобщение к достижениям отечественной и мировой культуры; изучение истории, обычаев и традиций казахского и других народов республики; овладение государственным, русским, иностранным языками			+/-	+/-		-/-	+/-		+/-
6)обеспечение повышения социального статуса педагогов			+/-	+/-		-/-			+/-
7)расширение автономности, самостоятельности организаций образования, демократизация управления образованием			+/-	+/-		-/-			+/-
8)функционирование национальной системы оценки качества образования, отвечающей потребностям общества и экономики			+/-	+/-		-/-			+/-
9)внедрение и эффективное использование новых технологий обучения, в том числе кредитной, информационно-коммуникационных, способствующих быстрой адаптации профессионального образования к изменяющимся потребностям общества и рынка труда			+/-	+/-		-/-	-/+		+/-
10)развитие систем обучения в течение всей жизни, обеспечивающих взаимосвязь между общим обучением, обучением по месту работы и потребностями рынка труда и помогающих каждому максимально использовать свой личный потенциал в обществе, снованный на знании и компетентности			+/-	+/-		-/-			+/-
11)интеграция образования, науки и производства			+/-	+/-		-/-			+/-
12)обеспечение профессиональной мотивации обучающихся			+/-	+/-		-/-			+/-
13)обеспечение опережающего развития технического и профессионального образования путем активного взаимодействия с работодателями и другими социальными партнерами			+/-	+/-		-/-			+/-
14)создание специальных условий с учетом индивидуальных особенностей обучающихся для получения образования лицами (детьми) с особыми образовательными потребностями			+/-	+/-		-/-			+/-

Приведенные показатели свидетельствуют о следующем:

- задачи системы образования, предусмотренные в ст. 11 Закона РК «Об образовании», возлагаются в полном объеме без каких-либо изъятий на две группы организаций образования – организации технического и профессионального образования (приложение 3), относящиеся к 4-му уровню системы образования, и организации послесреднего образования (приложение 4), относящиеся к 5-му уровню системы образования. Особенностью является то, что задачи в этих группах организаций образования воспроизведены текстуально, что исключает какую-либо их адаптацию, отражающую особенности деятельности организаций образования, относящихся к разным уровням, занимаемым ими в общей системе образования. Наблюдаемый подход Министерства просвещения в данной части представляется спорным на том основании, что абсолютная общность задач рассматриваемых групп организаций образования противоречит ключевой методологии их дифференциации по уровням: эти группы организаций относятся к уровням 4 и 5, указанным в ст. 12 Закона РК «Об образовании», что само по себе предполагает наличие различий в решаемых ими задачах. Так, нельзя согласиться с отнесением задачи «14» к рассматриваемым уровням системы образования на том основании, что создание условий для получения образования лицами (детьми) с особыми образовательными потребностями должны решаться в специальных организациях образования (приложение 6);

- неопределенность присутствует в круге задач для организаций дополнительного образования для взрослых (приложение 9). В частности, в Типовых правилах деятельности организаций дополнительного образования для взрослых указывается: задачи организаций дополнительного образования осуществляются в соответствии со статьей 11 Закона РК «Об образовании» (п. 4 Типовых правил). С учетом этого в таблице указано текстуальное воспроизведение положений Закона. Наряду с этим, необходимо сделать оговорку, что предпринятый нами подход является условным. Интерпретация в приведенном случае может быть самой разной: от полного соответствия всего комплекса задач, указанных в Законе, до формулирования оригинальных задач, отражающих особенности профессиональной деятельности взрослых;

- подход Министерства просвещения к формулированию задач в Типовых правилах деятельности дошкольных организаций (приложение 1), относящихся к первому уровню системы образования страны, а также Типовых правилах деятельности организаций среднего образования (начального, основного среднего и общего среднего) (приложение 2), относящихся к уровням 2, 3 и частично 4 в общей системе образования, - представляется обоснованным в силу того, что в этих правилах содержатся задачи как текстуально воспроизведенные из Закона, так и адаптированные к особенностям организаций образования, включаемых в данный уровень.

Текстуально воспроизведенные задачи можно отнести к универсальным, имеющим непосредственное отношение к организациям широкого спектра уровней, типов и видов (например, задача развитие творческих, духовных и физических начал личности);

- трудно согласиться с отсутствием в Типовых правилах деятельности специальных организаций образования (приложение 6) пункта об определении круга задач, возлагаемых на эти организации. Наряду с этим, указанный пробел достаточно полно восполняется задачами, указанными в Законе РК «О социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями» от 11 июля 2002 года (№ 343) [3]. В данной ситуации представляется целесообразным сделать ссылку либо текстуально воспроизвести ст. 3 названного Закона, в которой исчерпывающе сформулированы задачи, возлагаемые на специальные организации, осуществляющие образование детей с ограниченными возможностями;

- специфика контингента обучаемых отражена в перечне задач, установленных в Типовых правилах деятельности организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (приложение 7). В данном случае представляется, что подход Министерства просвещения к объему и содержанию задач, решаемых этими организациями, в силу своей рациональности и разумности позволяет обеспечить достижение общих целей образования. Важным представляется указание на единство нормативных правовых основ для организаций образования независимо от особенностей социально-правового статуса обучаемых. В частности, в указанных Типовых правилах устанавливается, что учебно-воспитательный процесс в общеобразовательных школах осуществляется в соответствии с приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 8 ноября 2012 года № 500 «Об утверждении типовых учебных планов начального, основного среднего, общего среднего образования Республики Казахстан» [4].

Основные выводы

1. Задачи, решаемые организациями образования, относящимися к разным уровням системы образования Казахстана, должны соответствовать основным параметрам, лежащим в основе деления этих организаций на уровни, а в их пределах – на типы и виды.

2. Общие формулы задач, возлагаемых на всю систему образования Казахстана, будучи зафиксированными в ст. 11 Закона РК «Об образовании», должны быть развиты и конкретизированы в ведомственном порядке в зависимости от особенностей данного конкретного уровня, типа и вида организации образования.

3. Подход, связанный с текстуальным воспроизведением законодательно установленных задач, ориентированных на всю систему образования без исключения, в ведомственных нормативных актах применительно к конкретному уровню, типу и виду организации образования, с методологиче-

ской точки зрения является нерациональным и малопродуктивным. Текстуальное воспроизведение таких задач целесообразно хотя бы сопровождать разъяснением или интерпретацией с учетом особенностей конкретного уровня, типа и вида организации образования. Ведомственная регламентация должна исключать вольное толкование законодательных установок и обеспечивать единство их понимания, толкования и применения.

Список литературы

1. Об образовании – Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319-III//<https://adilet.zan.rz/ru/docs> (дата обращения: 11.08.2023.).

2. Об утверждении Типовых правил деятельности организаций дошкольного, начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, специализированных, специальных, организациях

образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организациях дополнительного образования для детей и взрослых – Приказ Министра просвещения Республики Казахстан от 31 августа 2022 года № 385//<https://adilet.kz/ru/docs> (дата обращения: 11.08.2023.).

3. О социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями – Закон Республики Казахстан от 11 июля 2002 года № 343//<https://zan.zan.kz/ru/docs> (дата обращения: 13.08.2023.).

4. Об утверждении типовых учебных планов начального, основного среднего, общего среднего образования Республики Казахстан – Приказ Министра образования и науки Рублики Казахстан от 8 ноября 2012 года № 500 //<https://adilet.zan.kz/ru/docs> (дата обращения: 13.08.2023.).